

СИВОВА Анна Александровна,

*ФКУ «Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний» (Москва, РФ);
Кандидат филологических наук, начальник отдела изучения отечественного и зарубежного опыта, истории УИС, сравнительного анализа пенитенциарного законодательства; e-mail: sivovaanna@mail.ru*

КОСТРОМИНА Елена Александровна,

*Российский государственный университет туризма и сервиса
Московский университет им. С. Ю. Витте (Москва, РФ);
Кандидат филологических наук, доцент; e-mail: ea_kostromina@mail.ru*

КОСОЛАПОВ Юрий Вячеславович,

*Российский университет транспорта (МИИТ) (Москва, РФ);
Кандидат химических наук, доцент кафедры таможенного права и организации таможенного дела Юридического института РУТ;
e-mail: Pan_kosolapov@mail.ru*

ОСОБЕННОСТИ ТУРИЗМА НА СОЛОВЕЦКИХ ОСТРОВАХ: РУССКИЙ АФОН ИЛИ ТЮРЬМА

Аннотация. В статье показывается, как хронология функционирования тюрем на территории Соловецкого архипелага, Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря и последующее развитие туристической инфраструктуры зависят от множества факторов, включая политическую ситуацию, экономическое развитие, социальные изменения и особенности местной культуры. Особое внимание уделяется тому, как память о тюремном прошлом сохраняется или, наоборот, переписывается, трансформируется в рамках новых повествований. В некоторых случаях следы тюремного прошлого тщательно скрываются, в других – наоборот, интегрируются в туристическую историю, становясь частью привлекательного для туристов нарратива. Возможно, в некоторых случаях сам факт существования тюрьмы на острове становится своего рода изюминкой, придавая туристическому месту особую, несколько мрачноватую, но, безусловно, запоминающуюся атмосферу. Анализ тенденций в сфере туризма и потока посетителей позволяет проследить сложную взаимосвязь между прошлым, связанным с тюремным периодом использования островов, и настоящим, отмеченным бурным развитием паломнической деятельности, историко-культурным достоянием и природного (экологического) туризма. В рамках настоящего исследования также затронут вопрос, как различные заинтересованные стороны (представители Русской православной церкви, туристические компании) влияют на формирование туристического имиджа бывших пенитенциарных островов, проанализируем, какие исторические нарративы доминируют в рассказах о прошлом и как они влияют на восприятие острова туристами. Цель исследования – рассмотреть феномен возможного перехода от «тюрьмы в рай» в туристической сфере на таком показательном примере, как Соловецкие острова. Основные методы, используемые при написании статьи: описание с фиксацией сведений, наблюдение, сравнение, а также общенаучный метод – метод анализа – в целях детального изучения влияния тюремного наследия на туристическую историю, и как результат – возможность организации комбинированного туризма, религиозного, историко-культурного, природного и тюремного. В связи с тем, что рассматриваемая проблема носит разнонаправленный характер, проанализированы публицистические и научные материалы в области туризма, архивные документальные источники по становлению и развитию Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника.

Ключевые слова: тюремный туризм, темный туризм, пенитенциарные учреждения, тюремное наследие, Соловецкий архипелаг, музейные объекты

Для цитирования: Сивова, А. А., Костромина, Е. А., Косолапов, Ю. В. (2025). Особенности туризма на Соловецких островах: Русский Афон или тюрьма. Сервис в России и за рубежом, 19(1), 150–160. DOI: 10.5281/zenodo.17131051.

Получено: 18.05.2025.

Одобрено: 27.07.2025.

Anna A. SIVOVA,

*Scientific Research Institute of the Federal Penitentiary Service (Moscow, Russia);
PhD (Cand. Sc.) in Philology, Head of the Department; e-mail: sivovaanna@mail.ru*

Elena A. KOSTROMINA,

*Russian State University of Tourism and Service, Witte Moscow University (Moscow, Russia);
PhD (Cand. Sc.) in Philology, Associate Professor; e-mail: ea_kostromina@mail.ru*

Yuri V. KOSOLAPOV,

*Russian University of Transport (MIIT) (Moscow, Russia);
PhD (Cand. Sc.) in Chemistry, Associate Professor; e-mail: Pan_kosolapov@mail.ru*

TOURISM FEATURES ON THE SOLOVETSKY ISLANDS: RUSSIAN ATHOS OR PRISON

Abstract. The paper demonstrates how the chronology of the prison functioning in the Solovetsky Islands, the Solovetsky Monastery and the subsequent tourist infrastructure development depend on many factors, including the political situation, economic development, social changes and local culture peculiarities. It is specially noticed how the memory of the prison past is preserved or, conversely, rewritten, transformed within the framework of new narratives. In some cases, the traces of the prison past are carefully hidden, in others, on the contrary, they are integrated into the tourist history, becoming the attractive narrative part to tourists. Perhaps, in some cases, the fact of the prison's existence on the island is a sort of highlight which gives a special, somewhat gloomy, but certainly memorable atmosphere to the tourist destination. The analysis of tourism trends and the visitor flows makes it possible to trace the complex relationship between the past, associated with the prison period of island use, and the present, marked by the rapid development of pilgrimage activities, historical and cultural heritage, and natural (ecological) tourism. This study also addresses the question of how various stakeholders (representatives of the Russian Orthodox Church, travel companies) influence the tourist image formation of the former penal islands, analyze which historical narratives dominate the stories about the past, and how they affect the tourists' perception of the island. The purpose of the study is to consider the phenomenon of a possible transition from "prison to paradise" in the tourism sector using such an illustrative example as the Solovetsky Islands. The main methods used in writing the paper are description with information fixation, observation, comparison, as well as the general scientific method – the method of analysis – in order to detailed research of the prison heritage impact on tourist history, and as a result, the possibility of organizing combined tourism as religious, historical, cultural, natural and prison one. Due to the fact that the stated problem is multidirectional, journalistic and scientific materials in the field of tourism, archival documentary sources on the formation and development of the Solovetsky State Historical, Architectural and Natural Museum-Reserve are analyzed.

Keywords: prison tourism, dark tourism, penitentiary institutions, prison heritage, the Solovetsky Islands, museum sites

For citation: Sivova, A. A., Kostromina, E. A., & Kosolapov, Yu. V. (2025). Tourism features on the Solovetsky Islands: Russian Athos or prison. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 19(1), 150–160. DOI: 10.5281/zenodo.17131051. (In Russ.).

Article History

Received: 2025/05/18.

Accepted: 2025/07/27.

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.Org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

История человечества полна примеров использования островов как мест изоляции и лишения свободы. Удаленность, естественные преграды в виде водного пространства (океана, моря) – все это делало острова идеальными местами для размещения политических заключенных, мигрантов, преступников, людей с психическими заболеваниями и других категорий населения, которых общество считало «нежелательными» или «недостойными». Эти отдаленные уголки земли, служившие долгое время печальными символами несвободы и страданий, сегодня часто преобразуются, обретая новый облик – облик райских уголков, привлекательных для туристов, интересующихся историко-культурным и природным наследием.

Термин «темный туризм», приобретший популярность в конце 1990-х годов, породил продуктивное направление исследований, охватывающее целый ряд связанных с туризмом видов деятельности. В большинстве работ, посвященных темному туризму в тюрьмах, основное внимание уделяется способам сохранения темного тюремного наследия, чтобы «увечковечить память о зверствах» и рассказать истории об экономических, политических, религиозных и научных корнях таких мест. Как и во многих случаях темного туризма, туристическая экспозиция бывших тюремных мест может искоренить темное наследие, поскольку исторические дискурсы заменяются альтернативными, которые скрывают или маскируют прошлое.

То, как интерпретируется прошлое, «является результатом сложных взаимодействий и давлений между заинтересованными сторонами и группами интересов». Это давление особенно остро ощущается в случае «темных» мест или диссонирующего наследия, где местные сообщества не всегда согласны с внешним представлением своей истории [4].

Островное тюремное заключение имеет богатую историю, создание так называемых островных пенитенциарных учреждений было распространенной стратегией по всему миру. Часто неоднозначный суверенный статус

островов и их географическая удаленность позволяли государствам в далеком прошлом заключать людей в тюрьмы способами, неприемлемыми ни с правовой, ни с социальной точки зрения. К наиболее знаменитым подобным местам лишения свободы можно отнести:

- **Алькатрас**, США. В разные годы остров использовали в военных целях, потом на нем построили крепость, а с 1861 года он стал функционировать как тюрьма. Известными узниками были мафиози Аль Капоне и гангстер Джордж «Пулемет».
- **Остров Дьявола**, Французская Гвиана. С 1852 по 1952 год сюда отправляли особо опасных французских преступников. За все время существования тюрьмы через нее прошли 80 тысяч человек, и большинство из них не вернулись домой.
- **Остров Норфолк**, Австралия. В 1774 году капитан Кук открыл остров и не предполагал, что через 14 лет его будут использовать для ссылки опасных преступников из Англии. Колония окончательно прекратила свою деятельность в 1854 году.
- **Остров Роббен**, Южно-Африканская республика. В годы апартеида сюда заключали политических преступников. Именно здесь срок отбывал первый чернокожий президент ЮАР Нельсон Мандела. Сейчас тюрьма на острове Роббен стала музеем.
- **Соловецкий архипелаг**, Россия. Соловецкий монастырь стал использоваться как тюрьма раньше всех: сюда ссылали неугодных еще в XVI веке, но мировую известность острова получили в начале XX века, во времена репрессий.
- **Остров Голи Оток**, Хорватия. Тюрьму на этом острове с говорящим названием (в переводе с итальянского «бесплодный остров») открыли в 1949 году, в нее помещали политзаключенных [2].

Исследование

В рамках настоящей статьи объектом исследования выступит Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник (далее – музей-заповедник), основанный в 1967 г. в целях сохранения

уникального комплекса памятников истории и культуры и природных ландшафтов Соловецких островов (Белое море, Архангельская область).

Музей-заповедник имеет богатую историю. 30 августа 1960 г. Совет министров РСФСР издал Постановление № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников в РСФСР», определившее первоочередные меры по сохранению и подготовке к музейному показу наиболее ценных историко-культурных комплексов Российской Федерации. Постановление установило, «что все памятники культуры подлежат приведению в благоустроенное состояние, а ценнейшие из них – превращению в объекты музейного показа» и утвердило Список памятников архитектуры (приложение № 3 к Постановлению), «подлежащих первоочередной подготовке к музейному показу», в число которых были включены памятники Соловецких островов.

Позднее Постановлением Совета министров РСФСР и ВЦСПС от 12 декабря 1974 № 632 Соловецкий историко-архитектурный музей-заповедник, филиал Архангельского областного краеведческого музея, реорганизован в Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник (СГИАПМЗ), первый в СССР музей-заповедник комплексного профиля. Директором СГИАПМЗ назначена Л. В. Лопаткина [12].

В 1979 году в ведение музея передан Ботанический сад (посадки растений, памятники истории и культуры). В 2007 году коллекция Ботанического сада включает около 600 видов растений (древесные и многолетние) [8].

В начале 90-х годов прошлого столетия издано Решение Архоблисполкома № 125 от 30.08.1990 г. «О развитии Соловецкого архипелага в связи с обращением РПЦ к правительству с просьбой о возвращении архипелага во владение церкви». Решение определило поэтапную передачу в управление Архангельской епархии ряда памятников.

В соответствии с Постановлением Священного Синода РПЦ от 25 октября 1990 года открыт Соловецкий Зосимо-Савватиевский

ставропигиальный мужской монастырь. Временно исполняющим обязанности наместника назначен игумен Герман (Чеботарь). 16 октября 1990 г. на Соловки отбыла первая группа насельников в количестве 5 человек для постоянного проживания на Соловках.

Решением генеральной сессии ЮНЕСКО № 632с от 14 декабря 1992 г. Соловецкий историко-культурный комплекс (памятники, входящие в состав музея-заповедника) включен в Список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также Указом Президента Российской Федерации № 1219 от 6 декабря 1995 г. Соловецкий государственный музей-заповедник включен в Государственный свод особо ценных объектов наследия народов Российской Федерации.

По количеству, разнообразию и уникальности памятников, находящихся в его оперативном управлении, Соловецкий государственный музей-заповедник занимает одно из лидирующих мест среди государственных музеев-заповедников России. В настоящее время в состав Соловецкого музея-заповедника включены 239 объектов культурного наследия и свыше 1000 памятников археологии домонастырского периода освоения Соловков. Большинство объектов культурного наследия связано с деятельностью Соловецкого монастыря в XVI – начале XX века.

Развитие рассматриваемого туристического объекта и интереса к нему со стороны потребителей туристического продукта можно проследить по количеству его посещений (рис. 1).

Как видно из представленных статистических данных, наибольший интерес туристов к Соловецкому архипелагу приходится на 1990 год, количество посещений составило 193 095 [8], что можно связать с возрождением Соловецкого Зосимо-Савватиевского ставропигиального мужского монастыря, ростом религиозного туризма на островах.

Последние годы наблюдается стабильный уровень туристического потока на архипелаг. В 2022 году Соловецкий музей-заповедник принял 64874 посетителя. Это примерно на 16 % больше, чем в предшествующем году. Всего

Рис. 1. Количественная характеристика посещений музея в пос. ¼ XX века – нач. XXI века [8].

Fig 1. Quantitative characteristics of museum visits in the last quarter of the XX century – the beginning of the XXI century [8].

на экскурсиях было зафиксировано 48209 посещений, проведена 2221 экскурсия. За туристический сезон 2024 года Соловецкий музей-заповедник посетило 64 170 человек.

Чтобы понять, что притягивает туристов в музей-заповедник, сегодня необходимо дать характеристику его объектам, которые являются яркими примерами историко-культурного и природного наследия России:

Архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря является одним из наиболее значительных и своеобразных ансамблей Древней Руси. Многие его памятники признаны выдающимися образцами древнерусского зодчества, а некоторые из них уникальны. Соловецкий ансамбль отличает редкая целостность архитектурной композиции и гармоничное сочетание с природным окружением.

По музейному комплексу «Соловецкий кремль» проводятся следующие экскурсии: обзорная по Соловецкому монастырю, «История и архитектура Соловецкого монастыря», «История Соловецкого лагеря особого назначения.

1923–1939 гг.», «Поселок Соловецкий. Прошлое и настоящее», «История Соловецкой школы юнг 1942–1945 гг.», «Соловки в годы Великой Отечественной войны».

Ботанический сад «Хутор Горка» (бывшая Макарьевская пустынь Соловецкого монастыря) является одним из самых северных ботанических садов в мире. В его истории можно выделить следующие периоды формирования: «Монастырский» – 1822–1920 гг.; «Лагерный» – 1920–1939 гг.; «Школьный» – 1939–1974 гг. (название условно, т.к. в это время часто сменялись владельцы, не внося существенных изменений в содержание и развитие территории); «Музейный» – 1974 по настоящее время [5].

Гидросистемы Большого Соловецкого острова. На небольшой площади архипелага уместилось около тысячи озер. За 500 лет существования монастыря было создано два десятка озерно-канальных систем, которые служили для доставки воды, работы водяных мельниц и в качестве транспортных путей. Сегодня эти инженерные сооружения являются

туристическими достопримечательностями Соловецких островов.

Только одна Святоозерская система объединила 65 озер и 69 каналов. Каналы, на которых устроены мостики, шлюзы и плотины, являются сложными инженерными сооружениями. Туристам предлагают несколько экскурсий по каналам на весельных лодках [14].

Большой Заяцкий остров. Большой Заяцкий остров сочетает в себе памятники основных этапов соловецкой истории: святилище эпохи неолита с лабиринтами, гуриями и символическими выкладками; древнейшее российское морское гидротехническое сооружение – валунная гавань и деревянная церковь Андрея Первозванного – сердце Андреевского скита, откуда началась знаменитая «Государева дорога», ставшая прологом основания Санкт-Петербурга. Достопримечательности Большого Заяцкого острова обрамляет уникальный для этих широт природный ландшафт – комплекс псевдотундровой растительности, позволяющий воочию увидеть, как выглядел Север Европы в начале эпохи голоцена, в 9–5 тысячелетиях до нашей эры [7]. В период Соловецких лагерей на Б. Заяцком острове действовал женский штрафной изолятор [15].

Таким образом, характер музейных объектов Соловецкого архипелага позволяет сделать вывод, что на современном этапе тюремное наследие в полной мере отражено в туристических продуктах, предлагаемых на Соловецких островах. Элементы тюремного туризма присутствуют здесь везде: музейный комплекс «Соловецкий кремль» – экскурсия «История Соловецкого лагеря особого назначения. 1923–1939 гг.»; Ботанический сад «Хутор Горка» в своей истории имеет так называемый «Лагерный» период – 1920–1939 гг.; даже Большой Заяцкий остров несет в себе тюремное наследие – женский штрафизолятор. Здесь содержались на тюремном режиме женщины, отбывавшие административное наказание по срокам свыше месяца. Заключение штрафного изолятора

использовались только на работах по самообслуживанию. «Заяцкий остров (женский изолятор) – гроза всего женского населения. Исправительное значение Зайчиков несомненно, а второй раз сюда не попадают» [10] (данный факт упоминается при описании туристических поездок [6]).

В свою очередь, анализ количественных показателей рейтинга экскурсионных объектов музея, которые пользовались особой популярностью в 2022 году, позволил констатировать, что лидирующую позицию уверенно удерживает Соловецкий историко-культурный ансамбль, включая архитектурные памятники, интерьеры и выставки. Главную достопримечательность Соловков с экскурсиями увидели 19583 человека. На втором месте музейная экспозиция «История Соловецких лагерей и тюрьмы особого назначения. 1923–1939 гг.», она насчитывает 12487 посетителей. Третью позицию заняла территория Ботанического сада Соловецкого музея-заповедника, востребованная у 11 174 наших гостей. Достопримечательности Большого Заяцкого острова навсегда запомнят 9557 человек. В 2022 году на Секирной горе Большого Соловецкого острова с музейными экскурсиями побывало 8269 посетителей [11].

Представляя эти цифры, мы поставили и искали ответы на главный вопрос: в какой степени интерпретация тюремного наследия дополняет деятельность в области культурно-познавательного, религиозного и природного (экологического) туризма, или, наоборот, в какой степени неприглядное темное тюремное наследие диссонирует с логикой других видов туризма, тем более основанного на природе? Тем не менее на проанализированных музейных объектах архипелага мотивы посещения не акцентируют внимание на тюремной истории, а вместо этого остаются сосредоточенными в первую очередь на религиозном достоянии России.

Однако Е. Авраменко в своей статье «Не перекраивая историю»¹ говорит, что «перед

1 Религиозная организация «Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь Русской православной церкви (Московский патриархат)» [Электронный ресурс] // URL: <https://solovki-monastyr.ru/library/1422/>

Русской православной церковью, а также российскими СМИ сейчас стоит задача «перекрыть мнение о Соловках» и вновь прославить их как русский Афон, а не как лагерь», т. е. осуществить полный переход «от тюрьмы в рай».

Как известно, Соловецкий монастырь как место для ссылки был впервые использован в 1554 году (сюда был сослан игумен Артемий, бывший настоятель Троице-Сергиева монастыря), а первый острог был сооружен в 1579 году. Следовательно, тюремное прошлое Соловецкого монастыря имеет долгую историю. Соловецкая тюрьма – древняя и самая суровая из монастырских тюрем, сюда ссылали вольнодумцев и политических противников самодержавия. Условия содержания заключенных в тюрьме были весьма тяжелые. Однако после освобождения некоторые узники пополняли ряды монашеской братии, оставаясь в монастыре. В 1903 году тюрьму упразднили, но уже в 1920 году ей на смену пришел концентрационный лагерь для военнопленных Гражданской войны, который спустя три года преобразован в Соловецкие лагеря особого назначения.

Исходя из вышеизложенного, в рамках настоящего исследования, возможно, необходимо затронуть проблему организации туризма вокруг бывших мест лишения свободы, включая то, как коллективная травма связана с местами, где, например, политические диссиденты содержались в заключении и часто были убиты. С другой стороны, интересующиеся коллективной памятью или восстановительным правосудием могут найти возможности оценить, как интеграция туризма в места тюремного наследия влияет на впечатления от него, к лучшему или к худшему.

Необходимо отметить, что тюремный туризм может предоставить возможности для восстановления социокультурного благополучия, включая результаты восстановительного правосудия. Интеграция туризма с современными историческими и археологическими элементами может способствовать исцелению и преодолению темного тюремного наследия этих мест, сообществ внутри них и других лиц,

непосредственно пострадавших от островных тюрем [4].

Полагаем возможным, что на последнее и ориентированы некоторые постоянные экспозиции музея-заповедника: «Соловецкие лагеря особого назначения 1920–1939 гг.» и «Монастырская тюрьма» [9]:

Экспозиция «Соловецкие лагеря особого назначения 1920–1939 гг.» расположена в историческом здании барака Управления Соловецких лагерей особого назначения (УСЛОН) 1929 года постройки. Девять разделов экспозиции последовательно раскрывают жизнь соловецких заключенных: допрос в кабинете следователя, этапирование и пересылка в лагерь, использование подневольного труда на лагерных производствах, «культурно-воспитательная» жизнь СЛОНа, выживание в штрафных изоляторах Секирной горы и Заяцкого острова, попытки побегов с Соловков. Помимо материалов по истории Соловецких лагерей и тюрьмы, на экспозиции собраны экспонаты, фотографии и документы о формировании системы ГУЛАГа, прообразом которой стал Соловецкий лагерь особого назначения.

Информационная насыщенность выставочного пространства превращает экспозицию в своеобразный информационный центр, оснащенный современным электронным оборудованием. С помощью компьютеров и мультимедийных планшетов можно получить подробные сведения о «красной каторге» на Соловках. На экранах демонстрируются кадры кинохроники, снятой на островах и в материковых отделениях лагеря в 1920–1930-е годы.

«Монастырская тюрьма» находится в пространстве первого яруса памятника Сушила (XVI в.) и примыкающих к нему бойниц крепостной стены (XVII в.), где располагалась одна из «первотяжких» тюрем Соловецкого монастыря. По замыслу авторов, выставка вовсе не претендует на то, чтобы дать любознательному посетителю музея-заповедника объективное и исчерпывающее представление об истории соловецких тюрем. Главное, по мысли авторов, это возможность для посетителей не просто представить, а хотя бы в малой степени

ощутить то, что испытывает оказавшийся в неволе человек. Для усиления эмоционального воздействия экспозиции использовано специальное осветительное оборудование. Это позволяет посетителям погрузиться в атмосферу мест заключения рассматриваемого периода.

Так, туристы, интересующиеся темным наследием, с такой же вероятностью подвергают сомнению приукрашенные представления истории и вместо этого стремятся к более глубокому пониманию исторических событий. Посетители способны как отвергать сообщения и истории, с которыми сталкиваются, так и принимать их безоговорочно. В некоторых случаях они формируют собственные интерпретации темного наследия, которые порой противостоят тем, которые предлагаются специалистами по продвижению, интерпретации и управлению на месте. Опять же, результаты темного исторического туризма зависят от различных контекстуальных факторов.

Как уже упоминалось выше, удаленность и суровые условия окружающей среды естественным образом изолировали эти тюрьмы от городских центров. Как и в других местах, эти островные тюрьмы были тесно связаны с государственным строительством и формированием общих коллективных воспоминаний и, наоборот, коллективной амнезией, связанной с этими местами. В последнее время туристические возможности начали конкурировать за использование этих пространств, создавая тем самым новые формы диссонанса, особенно с целями культурно-познавательного и природного туризма в области сохранения и развития сообществ.

Однако степень, в которой тюремное наследие включено в образы туризма в целом, в т.ч. на Соловецких островах, еще предстоит выяснить. Темное наследие бывших тюрем представляет собой упущенную дополнительную возможность диверсифицировать образовательный портфель существующих туристических предложений путем включения большего количества локальных интерпретаций, связанных с изгнанием, изоляцией, которые проявились в истории тюрьмы. Признание

этих прошлых событий потенциально способствует коллективной работе с памятью и исцелению, связанным с тюремным наследием. Именно в сознании потребителя туристического продукта в зависимости от его ожиданий и потребностей может быть осуществлен тот самый переход «от Соловков к русскому Афону» путем анализа и восприятия информации, полученной в ходе посещения музейных объектов и экскурсионных программ, через прямое восприятие изучаемых объектов.

С другой стороны, учитывая масштабность задач, связанных с сохранением и приумножением наследия Соловецкого архипелага не только как православной святыни России, но и уникального исторического, культурного и природного комплекса общенационального и мирового значения, представляется рациональным комплексное развитие туристической привлекательности Соловецких островов, отражающее всю историю рассматриваемого туристического объекта. Данная позиция подтверждается и тем, что наместник и игумен Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря архимандрит Порфирий (Шутов), епископ Озерский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси является одновременно и директором Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника. «В условиях Соловков это естественное решение. Сошлюсь на мнение специалистов. На общественных слушаниях в Министерстве культуры один из главных экспертов по оценке качества управления из Счетной палаты РФ сказал, что, при всей новизне подобного опыта, для Соловков, где так много взаимно пересекающихся вопросов, подобный центр компетентности просто необходим, и он оценил эксперимент как удачный» (из интервью с архимандритом Порфирием (Шутовым), опубликованном в «Монастырском вестнике»).

Заключение

Организация комбинированного туризма: религиозного, историко-культурного, природного и тюремного – в бывших пенитенциарных учреждениях может включать цели

восстановления и защиты материальной культуры, связанной с местами заключения, включая социокультурную и политическую историю, в продвижении и интерпретации, связанных с этими местами. Это также может сформировать способность мест справляться с прошлыми жестокими и неприятными историями и исцеляться от них. Интеграция с другими видами туризма может помочь позиционировать мрачный туризм на бывших тюрьмах в образовательном или эвдемоническом конце спектра мрачного туризма. В конечном счете, сочетание местных контекстуальных факторов, вероятно, определит, соответствует ли это действительности.

В связи с растущей популярностью туризма на островных архипелагах и высокой социально-экономической зависимостью многих островов от туризма, возможности улучшения результатов туризма на островах имеют

чрезвычайную актуальность. Островные тюрьмы являются частью новейших элементов современной туристической периферии, частью приграничья, где стремление и желание потреблять самые аутентичные и наименее коммерциализированные места и впечатления остаются готовыми к эксплуатации.

Как следствие, можно ожидать заметного роста сектора тюремного туризма. Документируя политический контекст использования человеком этих пространств, стратегии изоляции от общества, а также создание связанных с ними исправительных учреждений, представители науки, практические музейные работники и организаторы туристических поездок сохраняют хорошие позиции для руководства разработкой образовательных материалов, улучшающих понимание истории и трансформации бывших островных тюрем, связанной с туризмом [4].

Список литературы:

1. ГАРФ. Ф. 9414. Он. 1. Д. 2818. Л. 9–10.
2. 5 печально известных тюрем, которые можно посетить [Электронный ресурс] // URL: <https://www.onetowtrip.com/ru/blog/smart-travel/did-you-know/5-notorious-prison-that-you-can-visit/?ysclid=mcvp6dytll631721672>.
3. Fernando Astudillo-Cueva, Carter A. Hunt, Ilean Isaza-Aizpurua, Diana Rocío Carvajal-Contreras. From Prison Islands to Island Paradises: Are Violent Histories Being Overwritten with Nature-Based Tourism Imaginaries? [Электронный ресурс] // URL: https://www.researchgate.net/publication/385520229_From_Prison_Islands_to_Island_Paradises_Are_Violent_Histories_Being_Overwritten_with_Nature-Based_Tourism_Imaginaries
4. Fernando Astudillo-Cueva, Carter A. Hunt, Ilean Isaza-Aizpurua, Diana Rocío Carvajal-Contreras. From Prison Islands to Island Paradises: Are Violent Histories Being Overwritten with Nature-Based Tourism Imaginaries? [Электронный ресурс] // URL: https://www.researchgate.net/publication/385520229_From_Prison_Islands_to_Island_Paradises_Are_Violent_Histories_Being_Overwritten_with_Nature-Based_Tourism_Imaginaries.
5. Агальцова, В. А., Фурсова, Л. М. Ботанический сад «Хутор Горка» монастырская усадьба на Соловках. Русская усадьба. Сборник Общества изучения русской усадьбы (ОИРУ). Вып. 8 (24). – М., 2002. С. 221–229. // URL: <https://solovki-monastyr.ru/library/677/>.
6. Б. Заяцкий остров. Русский Север [Электронный ресурс] // URL: <https://welcome-karelia.ru/interesnoe/bolshoj-zayatskij-ostrov>
7. Достопримечательности Большого Заяцкого острова [Электронный ресурс] // URL: <https://bestarctic.ru/tours/41780-dostoprimechatelnosti-bolshogo-zayatskogo-ostrova>.
8. История музея: 1975–1998 г.г. Федеральное государственное учреждение культуры «Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник» [Электронный ресурс] // URL: <https://web.archive.org/web/20161013132057/http://www.solovky.ru/reserve/history/1975–1998.shtml>.

9. На Соловках: постоянные экспозиции. Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник. Официальный сайт [Электронный ресурс] // URL: <https://solovky.ru/ru/na-solovkah>.
10. «Новые Соловки» 1925. № 22.
11. Подводя итоги уходящего года. Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник [Электронный ресурс] // URL: <https://solovky.ru/en/node/1345>.
12. Постановление Совета министров РСФСР Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов от 12 декабря 1974 г. № 632 «О мерах по сохранению и использованию памятников истории и культуры и природного ландшафта Соловецких островов в Архангельской области» // https://e-ecolog.ru/docs/0hHmzRh03yP1ZpE4ywCFj?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F.
13. Религиозная организация «Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь Русской православной церкви (Московский патриархат)». Официальный сайт [Электронный ресурс] // URL: <https://solovki-monastyr.ru/library/1422/>
14. Соловецкие острова: достопримечательности и советы туристам [Электронный ресурс] // URL: https://www.vpohod.ru/page/toponym/solovki_info
15. Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник. Официальный сайт [Электронный ресурс] // URL: <https://solovky.ru/ru/posetitelyam/muzeynye-obekty>.

References

1. GARF. F. 9414. On. 1. D. 2818. L. 9–10. [State Archives of the Russian Federation, Fund 9414. Inventory list 1. Act. 2818. Pages 9–10]. (In Russ.).
2. *5 pechal'no izvestnykh tyurem, kotorye mozhno posetit'* [5 Infamous Prisons to visit]. URL: <https://www.onetwoTrip.com/ru/blog/smart-travel/did-you-know/5-notorious-prison-that-you-can-visit/?ysclid=mcvp6dytll631721672>. (Accessed on September 05, 2025). (In Russ.).
3. Astudillo-Cueva, F., Carter, A.-H., Aizpurúa, I.-I. & Carvajal-Contreras, D.-R. (2024). From Prison Islands to Island Paradises: Are Violent Histories Being Overwritten with Nature-Based Tourism Imaginaries? *Conservation and Management of Archaeological Sites*. DOI: 10.1080/13505033.2024.2409132. URL: https://www.researchgate.net/publication/385520229_From_Prison_Islands_to_Island_Paradises_Are_Violent_Histories_Being_Overwritten_with_Nature-Based_Tourism_Imaginaries (Accessed on September 05, 2025).
4. Astudillo-Cueva, F., Carter, A.-H., Aizpurúa, I.-I. & Carvajal-Contreras, D.-R. (2024). From Prison Islands to Island Paradises: Are Violent Histories Being Overwritten with Nature-Based Tourism Imaginaries? *Conservation and Management of Archaeological Sites*. DOI: 10.1080/13505033.2024.2409132. URL: https://www.researchgate.net/publication/385520229_From_Prison_Islands_to_Island_Paradises_Are_Violent_Histories_Being_Overwritten_with_Nature-Based_Tourism_Imaginaries (Accessed on September 05, 2025).
5. Agaltsova, V. A., Fursova, L. M. (2002). Botanicheskii sad «Khutor Gorka» monastyrskaya usad'ba na Solovkakh. Russkaya usad'ba [Botanical Garden «Khutor Gorka» monastery estate on Solovki. The Russian manor]. *Sbornik Obshchestva izucheniya russkoi usad'by* [Proceedings of the Society for the Study of the Russian Manor], 8 (24), 221–229. URL: <https://solovki-monastyr.ru/library/677/>. (Accessed on September 05, 2025). (In Russ.).
6. *Bol'shoi Zayatskii ostrov. Russkii Sever* [Bolshoy Zayatsky Island or Great Hare Island. Travel agency «Russky Sever» [«Russian North»]]. URL: <https://welcome-karelia.ru/interesnoe/bolshoj-zayatskij-ostrov> (Accessed on September 05, 2025). (In Russ.).
7. *Dostoprimechatel'nosti Bol'shogo Zayatskogo ostrova* [The sights of Bolshoy Zayatsky Island or Great Hare Island]. URL: <https://bestarctic.ru/tours/41780-dostoprimechatel'nosti-bolshogo-zayatskogo-ostrova>. (Accessed on September 05, 2025). (In Russ.).

8. *Istoriya muzeya: 1975–1998 g. g. Federal'noe gosudarstvennoe uchrezhdenie kul'tury «Solovetskii gosudarstvennyi istoriko-arkhitekturnyi i prirodnyi muzei-zapovednik» [The museum history: 1975–1998. «Solovetsky State Historical, Architectural and Natural Museum-Reserve”]. URL: <https://web.archive.org/web/20161013132057/http://www.solovky.ru/reserve/history/1975–1998.shtml>. (Accessed on September 05, 2025). (In Russ.).*
9. *Na Solovkakh: postoyannye ekspozitsii. Solovetskii gosudarstvennyi istoriko-arkhitekturnyi i prirodnyi muzei-zapovednik [On Solovki: permanent exhibitions. Solovetsky State Historical, Architectural and Natural Museum-Reserve]: Official website. URL: <https://solovky.ru/ru/nasolovkah>. (Accessed on September 05, 2025). (In Russ.).*
10. «Novye Solovki» [«New Solovki»], 1925, 22. (In Russ.).
11. *Podvodya itogi ukhodyashchego goda. Solovetskii gosudarstvennyi istoriko-arkhitekturnyi i prirodnyi muzei-zapovednik [Summing up the results of the outgoing year. Solovetsky State Historical, Architectural and Natural Museum-Reserve]. URL: <https://solovky.ru/en/node/1345>. (Accessed on September 05, 2025). (In Russ.).*
12. «O merakh po sokhraneniyu i ispol'zovaniyu pamyatnikov istorii i kul'tury i prirodnogo landshafta Solovetskikh ostrovov v Arkhangel'skoi oblasti» [“On measures for the preservation and use of historical and cultural monuments and the natural landscape of the Solovetsky Islands in the Arkhangelsk Region”]: Resolution of the Council of Ministers of the RSFSR All-Union Central Council of Trade Unions dated December 12, 1974 No. 632. URL: https://e-ecolog.ru/docs/OhHmzRh03yP1ZpE4ywCFj?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F. (Accessed on September 05, 2025). (In Russ.).
13. *Religioznaya organizatsiya «Spaso-Preobrazhenskii Solovetskii stavropigial'nyi muzhskoi monastyr' Russkoi Pravoslavnoi Tserkvi (Moskovskii Patriarkhat)» [Religious organization “The Solovetsky Monastery of the Russian Orthodox Church (Moscow Patriarchate)”]: Official website. URL: <https://solovki-monastyr.ru/library/1422/> (Accessed on September 05, 2025). (In Russ.).*
14. *Solovetskie ostrova: dostoprimechatel'nosti i sovety turistam [Solovetsky Islands: sights and tourist tips]. URL: https://www.vpoxod.ru/page/toponym/solovki_info. (Accessed on September 05, 2025). (In Russ.).*
15. *Solovetskii gosudarstvennyi istoriko-arkhitekturnyi i prirodnyi muzei-zapovednik» [Solovetsky State Historical, Architectural and Natural Museum-Reserve]. URL: <https://solovky.ru/ru/posetitelyam/muzeynye-obekty>. (Accessed on September 05, 2025). (In Russ.).*